

ТАСАВВУФ ИЛМИНИНГ ШАХС КАМОЛОТИДАГИ РОЛИ

СамДЧТИ “Гуманитар фанлар
ва ахборот технологиялари”
кафедраси катта ўқитувчиси
Бобоқулова Хуршида Эркиновна,
Роман герман тиллар факультети
немис тили йўналиши I - талабаси
Эргашева Зухра Расул қизи

Аннотация: Тасаввуф, суфийлик - исломда инсонни руҳий ва ахлоқий жиҳатдан комиллик сари йўлловчи таълимот бўлиб, ушбу мақолада тасаввуфнинг шахс камолотидаги роли тадқиқ қилинган. Хусусан, тасаввуф орқали инсон нафси поклаш, гўзал хулққа эга бўлиш, қалбни фақат Аллоҳ таолонинг муҳаббатига йўналтириш ва шу мақомда туриш каби хислат ва фазилатларни ўзида мужассам этади. Тасаввуфда инсон фарз, вожиб, суннатларга амал қилиб, мандуб амалларга ҳам қаттиқ туриб, собитлик амалларига эга бўлади. Шунингдек, мақолада муаллиф тамонидан тасаввуфга оид шу каби илмий масалаларга оидинлик киритиб ўтган.

Калит сўзлар: тасаввуф, сўфийлик, комиллик, ислом, гедонизм, эвдемонизм, таркидунё, маънавий ҳаёт, комил инсон.

Аввало тасаввуф, сўфийлик тушунчасига тўхталадиган бўлсак. Ислонда инсонни руҳий ва ахлоқий жиҳатдан комиллик сари йўлловчи таълимот⁴⁸. Тасаввуф сўзининг ўзаги ва мазмуни ҳақида олимлар турли фикр ва тахминлар билдиришган. Улар ичида Ибн Халдуннинг фикри ҳақиқатга яқин деб эътироф этилган. У “Муқаддима” асарида Тасаввуф “сувф” – “жун” , “пўстин” сўзидан олинган бўлиши керак, зеро қадимдан таркидунё қилган зоҳидлар жундан тўқилган кийим ёки пўстин кийиб юришни одат қилганлар, бу билан улар башанг кийиниб юривчи аҳли дунёлардан фарқли ҳаёт тарзини ўзларида намоён этганлар⁴⁹, дейди.

Тасаввуф Шарқ мамлакатлари ижтимоий ва маънавий ҳаётига чуқур кириб борди, фан, маданият ва адабиёт ривожига катта ижобий таъсир кўрсатди. XI асрдан бошлаб Шарқнинг деярли барча нуфузли шоир ва ёзувчилари, мутафаккир ва олимлари тасаввуфдан озиқланиб, унинг инсонпарварлик ва ҳақсеварлик ғояларидан руҳланганлар. Шунинг назарда тутиб, атоқли олим Е.Э.Бертельс ўтган асрнинг бошидаёқ қайд этган эди: “Тасаввуф адабиётини ўрганмасдан туриб, ўрта асрлар мусулмон Шарқи маданий ҳаёти ҳақида тасаввурга эга бўлиш мумкин эмас. Бу адабиётдан хабардор бўлмасдан Шарқнинг ўзини ҳам англаш қийин⁵⁰”. Тасаввуф сўзининг пайдо бўлиши ҳақида турлича қарашлар мавжуд. Улардан бирида сўфий сўзи жун, юнг

⁴⁸ . Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 8-жилд. Солнома-Тўйтепа. “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2004 йил, 288-бет.

⁴⁹ . Ўша манба. Ўша бет.

⁵⁰ Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. —М.: Наука. 1995. С. 54.

маъносидаги “суф” сўзидан олинган дейилади⁵¹. Тасаввуф илк шаклланган даврдан бошлаб мустақил бир илм сифатида нафас оларди ва кейинги асрларда махсус тарихга эга бўлиб ўз келажагини асраб-авайлаб мустаҳкамлади. XV асрда яшаган аллома олим Ҳусайн Воиз Кошифийнинг “Футувватнома” асарида айтилишича “Баъзилар бу сўз Ислом пайдо бўлгандан келиб чиққан дейдилар. Аммо маълум бўлишича тасаввуф сўзи Исломдан олдинги замонда ҳам бўлган экан. “Унсул сўфия” китобида биринчи бўлиб “сўфий” номини олган киши одам Одам Ато фарзандларидан бири – Шиш эди деб нақл қилинади⁵².

Эндиликда тасаввуфнинг шахс камолотидаги роли ҳақида гапирадиган бўлсак, у инсонни иложи ҳаётда камтарона ҳаёт кечиришга, дунё хою-ҳавасларига берилмасликка ўргатган. Тасаввуф таълимотининг йирик вакилларида бўлган Ибн ал Арабийнинг фикрича, “Тангри таоло илоҳий нурдан илк марта ақлли Аввални яратди ва унинг мурати шакли Комил Инсон қиёфасида зуҳр этди. Шунинг учун “Ҳалақаллоху одама ало суратар-Раҳмону”, яъни Аллоҳ – одамни Раҳмон сурати яратди, деган ҳадис мавжуд бўлиб, Комил инсон шу фазилатлари билан Аллоҳнинг Раҳмонун Раҳим сифатларига эга бўлди, дейилади, Комил инсон тимсоли Муҳаммад пайғамбаримиз тимсолидир. Чунки у кишида ақлий руҳий камолот, дунёвий ва илоҳий билимлар жамулжам бўлади”⁵³. Шу боисдан тасаввуф таълимотида, комил инсонгина Аллоҳ жамолини кўришга муяссар бўлади, - деб таълим берилади.

Тасаввуфнинг Ислом динига боғлиқлик томони ҳам бор деган фикрга ҳам қўшилса бўлади. Чунки пайғамбаримиз ҳам ўз сўзларида “Фақирлигим фаҳримдир” деган эзгу амални доимо ўзларига шиор қилиб олган. Бундан фарқли равишда христианликдаги кальвинизм⁵⁴ оқидами инсонни бойлик тўплашга интилиш тарғиб этилган. Тасаввуф илмида эса мол-дунё йиғишга ҳаддан ташқари берилиш, унинг учун ҳар қандай ёмон йўлдан қайтмаслик қаттиқ қораланади. Тасаввуф илмининг буюк намояндалари сўз борасида ҳатто амалда ҳам буни исботлашган. Мисол учун Хожа Аҳрор Вали шу даражада катта бойликка эга бўлсада бироқ бу бойлик уни асло кизиқтирмаган. У топилган барча бойлигини халққа сарфлаган. Умаршайх Мирзо Тошкент аҳолисига 250 минг динор ҳажмида солиқ солганда бу маблағни Хожа Аҳрор ўз молидан тўлаб юборган ва қўшимча яна 70 минг динорни солиқ тўловчиларга бериб юборган⁵⁵.

Ҳамиджон Ҳомидийнинг “Тасаввуф алломалари”да шундай дейилади... Нақл қилубдурларким, Боязиднинг уйидин то масжидга қирқ кадам йўл эрди. Уйидин чикиб

⁵¹ Усмон Турар “Тасаввуф тарихи” Тошкент “Истиқлол” 1999 йил.)

⁵² Абдуллаев А. “Тасаввуф ва унинг намояндалари” Илмий-оммабоп рисола. Термиз-2007.

⁵³ Комилов Н. Тасаввуф. – Т.: 2009, 131-132 бетлар

⁵⁴. Кальвинизм - протестантизмдаги йўналишлардан бири. Асосчиси Ж.Кальвин. Реформация натижасида 16-а. да Женевада вужудга келиб, Франция, Нидерландия, Шотландия, [Англия](#) ва б. мамлакатларга тарқалган. Кальвинизм таълимотига фақат Муқаддас ёзувни [тан](#) олиш, илоҳий қисматга ишониш, одамларнинг нажот топишида руҳонийларнинг ёрдами зарурлигини [инкор](#) этиш, [хоч](#) ва иконага сажда қилишни [рад](#) этиш, [черков](#) маросимларини соддалаштириш ([ибодат](#) пайтида [диний мусика](#) чалмаслик, [шам](#) ёқмаслик, черков деворларида тасвирлар бўлмаслиги) хос. Кальвинизм бир неча тармоқларга бўлиниб кетган. Кальвинизмнинг ҳоз. [замон](#) тарафдорлари-кальвинистлар, реформатлар, пресвитерианлар, конгрегационалистлар.

⁵⁵. Ўринбоев А. Хожа Аҳрор. “Буюк сиймолар, алломалар” тўплами. “Мерос” нашриёти, 1996 йил, 52 бет.

масжидга боргунча масжиднинг хурматини сақлаб, ҳаргиз йўлда тупурмас эрди⁵⁶. Яна ушбу китобда Хотам Асимдан ривоят қилинади. Унда тўрт ўлимдан бири сифатида Қизил ўлим шундай таъриф берилади, — яъни шахвоний нафсни чеклай билиш; демак Хотам Асим сўфийларнинг маънавий мажбуриятларига алоҳида эътибор берган⁵⁷. Бу орқали инсоннинг ўзини жинсий томондан чеклай била олиши, шахвоний нафс устидан ҳукмронлик қилишга катта эътибор берилган. Тасаввуф илми мана шу жиҳати билан тантризм⁵⁸дан тубдан фарқ қилади.

Е.Э.Бертельснинг дўсти ва истеъдодли шогирди Эргаш Рустамов “XV аср биринчи ярмида ўзбек шеърляти” асарида бундай ёзади: “Шу даврда Мовароуннаҳр ва Хуросонда нақшбандийлик - сўфийлик кенг тарқалди. Нақшбандийларнинг асосий шиори Муҳаммад пайғамбар ва саҳобалар яшагандай яшашга, пайғамбар ҳаёт тарзини қайта тиклашга интилиш эди. Нақшбандийлик таълимоти бировлар ҳисобига яшашни рад этарди. Улар фақат пешона тери билан, ўз қўли билан меҳнат қилиб топилган неъматларнигина ҳалол деб ҳисоблашарди⁵⁹.”

Тасаввуфдаги юқоридаги каби эзгу амалларга ҳозирги кунда амал қилинмаслиги оқибатида молпарастлик, бойликка ружу қўйиш, ким ўзарга дунёсини кўз-кўз қилиш халқимизга қимматга тушяпти. Қанча оилалар арзимас матоҳлар деб бошланган жанжаллардан пароканда бўляпти. Наҳот ана шундай кулфатларга сабаб бўлувчи молпарастлик балосидан қутилиш мушкул иш бўлса? Бу ишда катта ҳаёт тажрибасига эга бўлган қайноналарнинг қилмишлари кўпроқ сабаб бўляпти. Айрим қайноналар рўзгорнинг барча камую кемтигини келин томонга юклаб қўйиш пайида бўлишади, барча можаролар, “қилди-қилмадилар” мана шундан⁶⁰.

Энг ёмони бировнинг ҳисобига бойлик орттиришга уриниш энг хавфли иллатлардан бирига айланди. Айниқса, бўлғуси келин томонга шарт қўйиб қиммат буюмларни олдиришга мажбурлаш ҳолларини асло оқлаб бўлмайди. Тасаввуф илмига муружаат этадиган бўлсак нақшбандия тариқатида меҳнат қилмаслик, бировнинг ҳисобига яшаш қаттиқ қораланган.

Тасаввуфда ҳеч қачон Аллоҳга таъма истаб ибодат қилиш, унинг марҳаматига сазовор бўлишга интилишга гувоҳ бўлмаймиз. Нажмиддин Комиловнинг “Тасаввуф” асарида шундай дейилади, - Машҳур сўфий аёл Робия Адавийя (714—801) Тангрига муножотларида нола қилиб айтар экан: “Эй Парвардигорим, эй Ёри азиз, агар жаннатинг тамаида тоат қиладиган бўлсам, жаннатингдан бенасиб эт, агар дўзахингдан қўрқиб ибодат қиладиган бўлсам, мени дўзах ўтида куйдир - минг-минг розиман! Аммо

⁵⁶ Ҳамиджон Ҳомидий. “Тасаввуф алломалари”. “Шарқ” НМАК. Бош таҳририяти. Тошкент. 2014 йил.

⁵⁷ Ҳамиджон Ҳомидий. “Тасаввуф алломалари”. “Шарқ” НМАК. Бош таҳририяти. Тошкент. 2014 йил. 46-бет

⁵⁸ **Тантризм** – (санскритча “тантра” “мат”) – буддавийлик ва ҳиндуийлик динларида мавжуд бўлган диний-фалсафий таълимот. Эрамининг биринчи асрида пайдо бўлган. Инсондаги жинсий ва шахвоний ҳислатлар муҳимлиги асосига қурилган. Таълимот асослари “тантралар” деб номланадиган ёзувларда баён қилинган. А.Очилдиев, Ж.Нажмидинов. “Миссионерлик: моҳият, мақсадлар, оқибатлар ва олдини олиш йўллари” (юз саволга – юз жавоб) “Тошкент ислом университети” Тошкент-2013. 171 бет.

⁵⁹ Насафий. Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд “Фан” Тошкент, 1993 йил, 10 бет.

⁶⁰ Қайнона келин муносабатлари. [http://muloqot.uz/blogs/175383/146920/-](http://muloqot.uz/blogs/175383/146920/)

агар Сенинг жамолингни деб тунларни бедор ўтказар эканман, ёлвораман, мени жамолингдан маҳрум этма”⁶¹!

Кўпгина ахлоқий таълимотлар инсон ҳаётдан фақатгина роҳат-фароғатни кидириб яшамоғи керак деган таълимотни илгари суради. Гедонизм⁶² ва Эвдемонизм⁶³ да лаззатланиш инсон ҳаётининг бирдан-бир мақсади деб қаралади. Ушбу ахлоқий таълимотлар бугунги кунга келиб яхлит ҳолатда салбий аҳамият касб эта бошлади. XXI аср одами бу ахлоқий таълимотларни боши билан ҳузур-ҳаловатга шўнғишга интиломда. Ҳолбуки тасаввуфнинг таъсири Ўрта асрларда бирмунча кучли бўлган. Шарқ кишиси бундан таъсилланиб турмуш кечиришга доимо оддийликка, иложи борича ғариб ва бечораларга ёрдам беришга интиланган. Лекин Уйғониш давригача бўлган ва ундан кейинги даврларда Европада бунинг тамомила акси бўлганлигига тарихий фактлар гувоҳлик бермоқда.

Т.Кампанелланинг “Қуёшлар шаҳри⁶⁴” асарида айтилишича бир гуруҳ очнаҳор кишилар очарчиликдан мислсиз даражада азият чекиб ҳалок бўлишаётган бир пайтда бир гуруҳ зодагонлар қаерда қандай қилиб базму-жамшид қилиш ҳақида бош қотириб ўтиришган.

Алишер Навоий ҳам тасаввуф илмига бутун умри давомида амал қилиб ўтган. Баъзи бир олимлар Алишер Навоийнинг уйланмасдан ҳаётдан тоқ ўтганлигини унинг тасаввуф тариқатига қаттиқ амал қилганлиги билан боғлашади. Унинг ўз турмуш фаолияти учун етарли даражада сармоя ва маблағга эга бўлгани ҳолда муҳтожларга ёрдам берганлиги ҳам бунга яққол мисол бўла олади. “Хамса” асарига кирган “Фарҳод ва Ширин” достонида Фарҳоднинг ишлари тасаввуфнинг адабиётда тараннум ва тарғибот этилиши деса ҳам бўлади.

Бугунги кунда дунё мамлакатларидаги турмуш қурмай ўтиш, кеч турмуш қуриш(35-45 ёшда), оилаларнинг ажралиш ҳолатлари гедонизм⁶⁵дан бошқа нарса эмас. Улар фақатгина ўзлари ўйлашади. Бировга яхшилик қилиш тўғрисида гап ҳам бўлиши мумкин эмас. Бола тарбияси, ўзидан насл қолдириб, солиҳ фарзандларни тарбиялаш улар учун ортиқча “юмуш” каби туюлади. Тасаввуф намояндлари эса ҳамиша эзгу амал, эзгу сўзни бош шиор қилиб олиб, инсон оилада дунёга келади ва оилада камол топади, - деган ғояларни илгариб суриб ўтганлар. Шу сабабдан ҳам, бугунги кунда маънавиятнинг асоси бўлган оилани мустаҳкамлаш негизида моддий жихатдан таъминланган, ахлоқий жихатдан мустаҳкам оила бўлган адолатли жамиятни шакллантириш, миллий истиқлол мафкурамизнинг асосий ғояларидан ҳисобланиши бежиз эмас, албатта.

⁶¹ Нажмиддин Комилов “Тасаввуф”. ТОШКЕНТ «Movarounnahr» - «O‘zbekiston» 2009.

⁶² **Гедонизм** - (юнонча hedone — роҳат, ҳузур, лаззатланиш) — ҳузур-ҳаловатга, лаззатланишга интилиш инсоннинг олий мақсади деб ҳисобловчи ахлоқий таълимот.

⁶³ **Эвдемонизм** - (юнонча) — бахт-саодат, роҳат-фароғат) — бахт-саодатга интилишни инсон ахлоқий фаолиятининг мезони ҳамда асосий ҳаракатлантирувчи кучи деб ҳисобловчи ахлоқий таълимот. Э. гедонизм билан узвий боғлиқ бўлсада, ундан маълум даражада фарқ қилади.

⁶⁴ Т.Кампанелла “Қуёшлар шаҳри” номли утопик асари билан машҳур.

⁶⁵ Гедонизм-(юн. hedone — роҳат, ҳузур, лаззатланиш) - ҳузур-ҳаловатга, лаззатланишга интилиш инсоннинг олий мақсади деб ҳисобловчи ахлоқий [таълимот](#).

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев А. “Тасаввуф ва унинг намояндалари” Илмий-оммабоп рисола. Термиз-2007.
2. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. —М.: Наука. 1995. С. 54.
3. Насафий. “Ҳазрат Баҳоуддин Нақшбанд” ФАН Тошкент, 1993 йил, 10 бет.
4. Нажмиддин Комилов “Тасаввуф”. ТОШКЕНТ “Моварауннаҳр”-“Ўзбекистон” 2009.
5. Очилдиев А., Б.Нажмиддинов Ж. “Миссионерлик: моҳият, мақсадлар, оқибатлар ва олдини олиш йўллари”(юз саволга – юз жавоб) “Тошкент ислом университети” Тошкент-2013. 171 бет.
6. Кампанелла Т. “Куёшлар шаҳри” номли асари
7. Усмон Турар “Тасаввуф тарихи” Тошкент “Истиқлол” 1999 йил.)
8. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 8-жилд. Солнома-Тўйтепа. “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2004 йил, 288-бет.
9. Ўринбоев А. Хожа Аҳрор. “Буюк сиймолар, алломалар” тўплами. “Мерос” нашриёти, 1996 йил, 52 бет.
10. Ҳамиджон Ҳомидий. “Тасаввуф алломалари”. “Шарқ” НМАК. Бош таҳририяти. Тошкент. 2014 йил.